

SAN'ATIM — SAODATIM

Maxammadjonova Muslimaxon

O'zbekiston Davlat Xoreografiya Akademiyasi

“Xoreografiya jamoalar rahbari” yo‘nalishi 2-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18461779>

San'at inson ma'naviy hayotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, shaxs kamolotida beqiyos ahamiyat kasb etadi. U insonning estetik didini shakllantiradi, ichki dunyosini boyitadi hamda jamiyatga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga yo'naltiradi.

Ayniqsa, san'at bilan professional darajada shug'ullanish mas'uliyat, intizom va fidoyilikni talab etadi. Shu bois san'at men uchun nafaqat tanlagan yo'nalishim, balki hayotim mazmuni va saodat manbaidir.

San'at insoniyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq holda rivojlanib kelgan. Musiqa va raqs san'ati xalqning ruhiyati, milliy qadriyatlari va tarixiy xotirasini aks ettiruvchi muhim vosita hisoblanadi.

Xoreografiya san'ati esa jismoniy va ma'naviy uyg'unlikni ta'minlab, insonda go'zallikni his etish, sahna madaniyatini anglash va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bugungi kunda xoreografiya san'ati yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Men “Xoreografiya jamoalar rahbari” yo'nalishida tahsil olayotgan talaba sifatida san'atga ilmiy va amaliy yondashishga harakat qilaman. Akademiyada olgan nazariy bilimlarim va amaliy mashg'ulotlarim orqali san'atga bo'lgan qarashim yanada chuqurlashdi.

Har bir sahna asari va raqs kompozitsiyasi ortida katta mas'uliyat, ijodiy izlanish hamda professional yondashuv mujassam ekanini anglab yetdim.

San'at bilan shug'ullanish jarayoni menga o'z ustimda ishlash, maqsad sari intilish va qiyinchiliklarni yengib o'tish sabog'ini berdi.

Doimiy mashqlar va sahna tajribasi orqali jamoa bilan ishlash madaniyati, yetakchilik qobiliyati hamda mas'uliyat hissi shakllandi. Bu bilim va ko'nikmalar kelgusida malakali xoreografiya jamoasi rahbari bo'lishimda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, san'at — bu mening hayotim mazmuni va saodatimdir. U menga o'z yo'limni aniq belgilash, kelajakka ishonch bilan qarash va jamiyatda munosib o'rin egallash imkonini berdi. O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasida tahsil olayotganim davomida san'at sirlarini chuqur o'rganib, professional va mas'uliyatli mutaxassis bo'lib yetishishga qat'iy intilaman.